

НУТҚ КАМЧИЛИКЛАРИНИ БАРТАРАФ ЭТИШДА НАФАС МАШҚЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ

Назруллаева.Р.Л.

Тошкент Кимё халқаро университети

Махсус педагогика йўналиши 4-босқич талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19109879>

Annotatsiya: Нутқ-инсон ҳаётини таъминловчи функциялардан биридир. Нормда физиологик нафас жараёни ритмик амалга ошади. Нафас чуқурлиги организмнинг кислородга бўлган эҳтиёжига мос келади. Нафас олиш, нафас чиқаришга қараганда нафаснинг нисбатан фаол базаси ҳисобланади. Нафас чиқаришда диафрагма мускуллари бўшашилади. Кўкрак қафасини кўтарувчи ва пасайтирувчи қовирғаларо мушаклар билан биргаликда диафрагма юқорига кўтарилади ва ўпкани қисади. Диафрагманефаснинг таъминланишида асосий ҳаракатлантирувчи куч бўлиб, нафасда иштирок этади.

Нафаснинг уч тури ажиратилади. Юқори қовирғали, кўкрак, кўкрак қорин (ёки диафрагмал-қовирғали). Нафаснинг ҳар қандай турида диафрагма албатта иштирок этади, бироқ унинг иштирок улуши турлича. Ўрмонда нафас физиологик жиҳатдан энг оптимал ҳисобланади, чунки ўпканинг пастки соҳаларибунда тўлалигича иштирок этмайди.¹

Жисмоний жиҳатдан ривожланиш даражасига кўра болаларда нафаснинг кўкрак қорин турини, ривожлантириш учун махсус коррекцион жисмоний машқлар ёрдамида диафрагмал мушакларнинг физиологик ролини тушинтириш ва фаоллаштириш талаб этилади.

Маълумки, нафас органлари ҳаво алмашинуви асосий биологик функцияси билан бир қаторда, шунингдек овоз ҳосил қилиш функциясини ҳам бажаради.

Нутқ жараёнида нафас ёки бошқача қилиб айтганда нутқий нафас, физиологик нафас билан солиштирганда тинч ҳолатда, нутқ вақтидаги нафас остига қўшиладиган ўзига хос талаблар билан асосланган сезиларни фарққа эга.

Нормда нутқдан олдин, тинч ҳолатдан фарқли тез ва нисбатан чуқур нафас олинади. Нормал нутқий нафас олиш ҳавонинг маълум миқдорда мавжудлиги билан характерланади. Боғланган нутқга овоз бериш учун нафас оқишини рационал сарфлаш усули катта аҳамиятга эга. Нафас чиқариш вақти интонацион ва мантиқий яқунланган, баён қисмини узмасдан талаффуз этишдаги овоз жаранглиги учун лозим бўлганчалик узалди.

Нутқий ривожлантириш давомида нафаснинг ўзига хос "нутқий" механизми шакллантирилиб, ўз навбатида диафрагманинг ўзига хос "нутқий" ҳаракати ҳам шакллантирилади. Оғзаки нутқ жараёнидаги диафрагма нутқий нафас ва товушлар таллафузини таъминловчи нозик дифференциаллашган ҳаракатларни кўп қарра ишлаб чиқаради.

¹ Аюпова М.Ю. Логопедия. - Т.: Ўзбекистон файласуфлар миллий жамияти нашриёти, 2007.

Шундай қилиб, нутқий нафас оғзаки нутқнинг ҳосил бўлиши билан узвий боглиқ психомотор реакциялар тизимини ифодалайди. Нутқий нафаснинг характери ичи нутқий программалаштиришга, демакки, байннинг семантик, лексик-грамматик ва интонацион бойитишганлигига бўйсунган бўлади.

Болада нутқий нафаснинг ривожланиши билан параллел равишда амалга ошади. 3-6 ойда нафас системасининг овоз реакцияларини омалга оширишга тайёргарлиги бошланади яъни нутқий антогенезнинг эрта босқичида оғзакинутқнинг асосида ётган фанатор нафас механизмлари координациясининг диффуз қайта ишланиши бошланади.

Мактабгача ёшда болаларда нутқ ривожланиши жараёни билан бир вақтда боғланган нутқ ва нутқий патологияси бўлмаган соғлом болаларда кўкрак-қорин ва нутқий нафас интенсив шакилланиш босқичида бўлади. Нутқий патологияси бўлмаган болаларда 5 ёшга келиб асосан нафаснинг кўкрак-қорин тури кўзатилади, бироқ, (югургандан сўнг, ҳаяжонланганда, катталар билан суҳбат вақтида ва б) улар бутун кўкраклари, ҳатто елкалариниқўтарган ҳолда нафас олишлари мумкин. Содда нутқий вазибалар улар томонидан шакланган нутқий нафас чиқариш фониди амалга ошади. Бир нутқий нафас чиқариш жараёнида улар содда 3-4 сўзни жумлаларни умумий қўланиладиган лексика билан биргаликда талаффуз этилади. Қисқа қаторни шеърий матнлар катта мактабгача ёшдаги болалар томонидан одатда нутқий нафасни қўллаш билан талаффуз этилади.

5-6 ёшли болаларга бериладиган янги лексикали тўрт-беш-олтисўзни жумлалар кўринишидаги нутқий вазибаларнинг мураккаблашиши нутқий нафаснинг бузилишига олиб келади. Семантик ва лексик-грамматик кўринишдаги баён мазмунининг мураккаблашиши нутқий нафас чиқаришнизаифлаштиради, қўшимча нафас олинқнафаснинг кечикиши вужудга келади, яъни баён ўзилади ва ўз навбатида интонацион якунийлигича эга бўлмайди.

Тинч эмоционал ҳолатда 10 ёшли болалар тамонидан жумланинг талаффуз этиши катта ёшли инсонлар сингари, доим бир нутқий нафс чиқариш меъёрида амалга ошади, яънинутқий нафас чиқаришнинг давомийлиги баённинг узунлигича мос равишда чўзилади. Шундай қилибДО ёшга келиб, нутқий нафаснингшакилланиши амалга ошади, у матинларнинг синтагматик бўлинишига мос кела бошлайди, яъни нутқий нафаснинг шакилланишиякунланади.

Нутқида нуқсонни бўлган болаларнинг физиологик нафаси ўзига хос хусусиятларгаэга. У одатга кўра юзаки, юқори қовурғали турда бўлиб, унинг ритми етарлича мустаҳкам бўлмай, жисмоний ва ҳиссий зўриқиш натижасида онсонликча бузилади. Бундай болаларнинг ўпка ҳажми ёш нормасидан сезиларли кам.

Агарда ривожланишида нуқсонга эга бўлган болаларда нутқий нафас онтогенезда нутқий функциянинг шакилланишига кўра спонтан ривожланса, нутқида нуқсонни булган болаларда эса у потологик ривожланади.

Нутқий баён жараёни уларда нафаснинг кечикиши, диафролма ва кўкрак қафаси мушакларнинг томир тортишиб қисқариши, қўшимча нафас олиши кўзатилади.

Нафас аппарати мушакларидаги томир тортишиши фаоллигининг пайдо бўлиши ва нутқий нафаснинг бузилишларидан ташқари, бундай болаларда нутқий баёндан олдин чиқарилаётган ҳавонинг етарлича ҳажимда эмаслиги, шунингдек қисқарган ва нораціонал фойдаланиладиган нутқий нафас чиқариш кузатилади. Алоҳида сўзларнинг

талаффузи нафаснинг турли фазаларида нафас олишда бўлгани каби нафас чиқариш ҳам амалга ошади.

Шундай қилиб, нутқий патологияга эга бўлган мактабгача ёшдаги болаларда биринчи навбатдаўпка ҳажмини ривожлантириш, ўрта ва катта мактабгача ёшда эса нафаснинг кўкрак қорин туриш шакллантириш лозим. Мазкур кўрсатқичларнинг нормага яқинлашиши кейинчалик нутқий нафасни ривожлантиришга ўтишга имкон беради, чунки нафснинг кўкрак қорин тури нутқий нафас сингари мураккаб психофизиологик функциянинг шаклланиши учун база ҳисобланади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Хрестоматия по логопедии/ Под ред. Волковой Л.С. и Селиверстова. В.И. -М.: Владос. - 1997.
2. Аюпова М.Ю. Логопедия. - Т.: Ўзбекистон файласуфлар миллий жамияти нашриёти, 2007.
3. Белкова Л.И., Дьякова Е.А. Логопедия. Заикания. - М.: Владос, 2010
4. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушением речи. Вопросы дифференциальной диагностики. - СПб.: Детство-Пресс, 2009. - 144 с.